

ОИЛАДАГИ ТАДБИРКОРЛИКНИ РАВОЖЛАНТИРИШ МАЗМУН- МОҲИЯТИ, ТАШКИЛИЙ ШАКЛЛАРИ ВА АСОСИЙ ҚОИДАЛАРИ

Каримова Мунисахон Ҳаётжон қизи

Қўқон давлат педагогика институти талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8207158>

Аннотация: Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ривожланишнинг глобаллашуви шароитида давлатнинг рақобатбардошлиги унинг мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётга кенг тадбиқ этиш орқали мамлакатнинг барча соҳаларини ривожлантириш, айниқса, кичик тадбиркорлик ва миллий хунармандчиликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, ёшларга бу соҳада зарурий имтиёзлар яратиш орқали уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калит сўзлар ва иборалар: Ривожланишнинг глобаллашуви, давлатнинг рақобатбардошлиги, илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳият, инновациялар, кичик тадбиркорлик, миллий хунармандчилик, зарурий имтиёзлар, тадбиркорлик кўникмалари.

КИРИШ

Жаҳон миқёсида мустақил таълимни ташкил этиш ва педагогик ижодкорликнинг ривожланганлик даражаси қатор таълим стандартлари мазмунига сингдирилган, жумладан, таълим барча учун (Education For All (EFA), Минг йиллик ривожланиш мақсадлари (Millennium Development Goals (MDGs), Жаҳон таълим форуми (World Education Forum) мустақил таълим олиш асосида малакали кадрларни тайёрлашнинг инновацион йўналишларини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ривожланишнинг глобаллашуви шароитида давлатнинг рақобатбардошлиги унинг мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётга кенг тадбиқ этиш орқали мамлакатнинг барча соҳаларини ривожлантириш, айниқса, кичик тадбиркорлик ва миллий хунармандчиликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, ёшларга бу соҳада зарурий имтиёзлар яратиш орқали уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Меҳнат қилиш ва тадбиркорлик фаолиятига тайёрлаш – кичик ва ўрта бизнес фаолияти билан бевосита боғлиқликда амалга оширилади. Хориж олимларидан K.McConnel, S.Brew, Wood Robin, Macqueen W.M., Schnepf, J.Gerald, R.Howard кабилар иқтисодий тарбия, хунармандчилик воситасида ижодкорлик ва мустақил таълимни ривожлантириш муаммолари устида тадқиқотларни амалга оширган.

МДҲ олимларидан И.Л.Тимонина, И.В.Жижина, А.А.Филозоф, Е.И.Пакулова кабиларнинг тадқиқотларида миллий хунармандчилик масалалари умумий тарзда ёритилган. Э.М.Пешерова ўз тадқиқотларида Ўрта Осиё ҳудудидаги бадиий хунармандчилик, хусусан, Қадимги ва Ўрта асрлардаги кулолчилик тарихини таҳлил қилган.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг назарий асослари ва уни ривожлантириш муаммолари ўзбекистонлик олимлар Б.Ю.Ходиев, И.А.Бакиева, А.Ё.Остонов, С.Пармонов, Қ.Ҳ.Муфтайдинов, Н.С.Касимова, М.С.Қосимова кабилар томонидан тадқиқ этилган. Талаба ва ёшларда иқтисодий билим ва тадбиркорлик

кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик хусусиятлари Н.А.Камалова, С.Бобоқулов, Р.Р.Ҳакимов ва А.Б.Низамов кабиларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

Миллий ҳунармандчиликка оид таҳлиллар шуни кўрсатдики, мамлакатимизда ҳунармандчилик ва тадбиркорликнинг маълум жиҳатлари илмий холислик, тарихийлик нуқтаи назаридан Ҳ.З.Зиёев, Ғ.А.Аҳмаджонов, Ҳ.Н.Бобобеков, Ш.Х.Воҳидов, Қ.Ражабов, Н.Абдурахимова, З.Э.Азимова, М.Б.Артиқова, Х.Т.Азизов, Ғ.А.Агзамова ва бошқаларнинг тадқиқотларида ўрганилган.

Психолог олимлардан Г.И.Шчукина, М.Г.Давлетшин, Э.Ғ.Ғозиев, В.М.Каримова, Р.И.Суннатова, З.Т.Нишонова ва бошқалар муаммонинг психологик жиҳатлари ҳақида фикр билдирган бўлса, педагогик фасилитация масаласи эса П.Нумми, Д.Йўлдошева, Н.М.Эгамбердиева кабиларнинг ишларида ёритилган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот жараёнида мавзуга оид педагогик, психологик ва таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатларни (ДТС, низомлар, намунавий ўқув режа ва фан дастурлари) таҳлил, миллий ҳунармандчилик, тадбиркорлик, лойиҳа, фасилитация ва вазиятли ролли ўйин, назорат, амалий топшириқлар бажариш, ижтимоий-педагогик (кузатиш, суҳбат, анкета-сўров, тест), бизнес-режалар тузиш, тажриба-синов, математик статистика методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг когнитив, муносабатли ва фаолиятга йўналтирилган мезонлари ишлаб чиқилган;

талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини мустақил таълим орқали ривожлантиришнинг фасилитатив ёндашувга асосланган модели ишлаб чиқилган;

талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш технологиясининг (бешта) ташкилий, изланувчи, шакллантирувчи, фаолиятли, ечим топишга йўналтирилган босқичларнинг мазмуни белгиланди ҳамда амалга оширилган;

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш механизми маънавий, ахлоқий, фасилитатив, фаолиятли, маданиятга оид компонентларни мутахассислик фанлари билан ҳамда иқтисодий тарбия ва маънавий-ахлоқий фазилатларни ривожлантириш компонентларини ўзаро уйғунлигини таъминлаш асосида такомиллаштирилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш мезонлари ва кўрсаткичлари аниқлаштирилган;

миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш, интеллектуал фаолиятни ривожлантиришнинг дидактик параметрлари аниқланган;

фасилитатив ёндашув асосида миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг илмий-методик тизими такомиллаштирилган;

инновацион таълим муҳити шароитида миллий хунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга доир илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

ХУЛОСАЛАР

Миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

миллий хунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик мезонлари асосида “Умумий педагогика” номли дарслик (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 4 октябрдаги буйруғи асосидаги 892-004-сонли гувоҳномаси) ишлаб чиқилган. Натижада, ёшларни хунармандчиликка жалб этиш, хунар орқали тадбиркорлик фаолиятига тайёрлаб бориш, уста-шогирд мактабларини ташкил этиш жараёнлари такомиллашган;

миллий хунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини мустақил таълим орқали ривожлантиришнинг фасилитатив ёндашувга асосланган модели “Умумий педагогика” номли ўқув қўлланмаси ишлаб чиқилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 27 мартдаги 274-сонли буйруғи асосидаги 274-016м гувоҳномаси). Натижада, касбий таълим йўналишидаги талабаларнинг касб танлаши ва тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга эришилган;

тадқиқотнинг миллий хунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш механизмини маънавий, ахлоқий, фасилитатив, фаолияти, маданиятга оид компонентларни мутахассислик фанлари билан интеграциясини таъминлаш асосида такомиллаштириш бўйича олинган натижалари “Ўзстандарт” агентлигининг 2015 йил 15 февралдаги 2-540-сон қарори билан тасдиқланган бакалаврият йўналишлари Давлат таълим стандарти мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 19 июлдаги №89-03-2822-сон маълумотномаси). Натижада, олий педагогик таълим мазмунини модернизациялаштиришга, ўқув дастурларини такомиллаштиришга эришилган.

ташкилий, изланувчи, шакллантирувчи, фаолиятли ва ечим топишга йўналтирилган босқичларни лойиҳалаштириш асосида ишлаб чиқилган миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш технологиясидан ОТ-Ф1-36 – “Талабалар маънавиятини диагностика қилиш механизмларини такомиллаштириш” мавзусидаги фундаментал лойиҳа доирасида белгиланган вазифаларни амалга оширишда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 19 июлдаги №89-03-2822-сон маълумотномаси). Натижада, талабалар маънавиятини диагностика қилиш мезонлари такомиллаштирилган.

References:

1. Schnepf, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. “Social Responsibilities of the Businessman.” *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.
2. Katherine M. B. 2006. “Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment” A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103

3. Courtney Lee Weida. "Crafting Creativity & Creating Craft" *Adelphi University, New York, USA*. 2014 Sense Publishers.p-82
4. "The EFA movement". *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. Retrieved 11 Sep 2010.
5. United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 21 September 2013
6. UNESCO. "Word Education Form Press Kid" (PDF). Retrieved 3 March 2013.
7. Ромашина С.Я.Майер А.А. Педагогическая фасилитация сущность и пути реализации в образовании Учеб. Пос. –М. 2010-63 с
8. Иқтисодиёт ва таълим. //Журнал. 1-2 сон. 2016.
9. Халқ сўзи //Газета. 2017 й. 22-январ сонли.
10. Таълим ва тарбия. //Журнал. 2016 й. 3-4 сон.
11. Иқтисодиёт ва таълим. //Журнал. 1-2 сон. 2017.
12. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йилдаги Иқтисодий ривожлантириш бўйича яқунлари. – Т.: Статистика давлат қўмитаси, 2018 йил.
13. <http://sharh.uz/jamiyat/item/358-hunarmandchilik-faoliyati-uchunimtiyozlar>
14. <http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/hunarmand.tadbirkorlik.rivojlantirish>
15. www.ziyonet.uz
16. <http://www.istedod.uz/>
17. <http://www.pedagog.uz/>
18. www.press-service.uz.
19. www.bilim.uz